

Europski kontekst osnaživanja održivog gospodarenja šumama: PRI.FOR.MAN Sustav za podršku u odlučivanju

Colell A. (BOSCAT)

Učinkovito gospodarenje šumama važno je za balansiranje ekoloških, ekonomskih i društvenih ciljeva. Ovaj izazov posebno je izražen u regijama kao što je Friuli Venecija Giulia u sjeveroistočnoj Italiji, gdje rascjepkano vlasništvo šuma i različite potrebe dionika kompliciraju upravljanje. Projekt PRI.FOR.MAN, podržan EIP-AGRI Operativnim grupama, predstavlja inovativni pristup u rješavanju navedenih izazova. PRI.FOR.MAN Sustav za podršku u odlučivanju (DSS) temeljen na WebGIS alatima pruža centralizirane, dostupne i djelotvorne informacije koje potiču održivo gospodarenje šumama i rješavaju specifične probleme rascjepkanih šumskih krajolika.

Izazov: Rascjepkano vlasništvo i neiskorištene šume

U Italiji, otprilike 66% šume je u privatnom vlasništvu, često podijeljeno u parcele manje od 1 hektara. Rascjepkanost sprječava učinkovito upravljanje jer mnogi vlasnici žive daleko od svojih posjeda i nemaju znanja ili resursa za održivo gospodarenje svojim posjedima. Nedovoljna iskorištenost šuma utječe na ekonomsku isplativost i ekološko zdravlje šuma te značajnim posljedicama na bioraznolikost, skladištenje ugljika i lokalno gospodarstvo.

PRI.FOR.MAN: Digitalna rješenja za složene probleme

PRI.FOR.MAN je WebGIS platforma s otvorenim pristupom, prilagođena korisniku i osmišljena za savladavanje ovih prepreka. Platforma integrira geoprostorne i tablične podatke u cjeloviti sustav stvoren za potrebe upravitelja šuma. Koristeći najnoviju tehnologiju, ovaj alat konsolidira informacije koje su prethodno bile raširene na više platformi u pristupačan format. To olakšava donošenje informiranih odluka za održivo upravljanje šumama.

Značajke PRI.FOR.MAN Sustav za podršku u odlučivanju (DSS)

Sustav nudi niz funkcionalnosti koje omogućuju upraviteljima šuma rješavanje višestrukog planiranja, uključujući:

1. Vrsta šume i mapiranje volumena: pruža detaljne uvide u kategorije šuma, volumen neposječene šume i godišnji prirast, omogućavajući precizno planiranje resursa.
2. Analiza pristupačnosti: ocjenjuje izvedivost radova sječe koristeći podatke o mreži šumskih puteva i topografiji.
3. Ograničenja u okolišu: integrira podatke o zaštićenim područjima, Natura 2000 lokacijama i drugim ekološkim faktorima kako bi se gospodarenje usmjerilo na očuvanje.
4. Planiranje troškova i sječe: uključuje alate za procjenu troška sječe i potencijalnih prinosa na temelju održivih praksi.
5. Politička i strateška podrška: prikuplja podatke na regionalnoj i općinskoj razini kako bi kreatorima politika pomogao u dugoročnom planiranju.

Premošćivanje jaza u znanju pomoću tehnologije

Dizajniran uz pomoć informacija od lokalnih dionika, PRI.FOR.MAN DSS osigurava pristupačnost profesionalcima i laicima. Njegovo intuitivno sučelje olakšava uporabu korisnicima koji nisu tehnički stručni, a sadrži i sveobuhvatne upute koje olakšavaju korištenje. Ova inkluzivnost potiče širu angažiranost, pomaže revitalizirati zapuštene šume i optimizirati njihov doprinos lokalnom gospodarstvu i ekološkoj stabilnosti.

Prema održivoj budućnosti

PRI.FOR.MAN projekt naglašava transformativni potencijal digitalnih alata u šumarstvu. Konsolidirajući rascjepkane podatke i čineći ih lako dostupnima, DSS rješava temeljne uzroke napuštanja i nedovoljne iskorištenosti šuma. Iako je trenutno u fazi istraživanja, uporaba sustava naglašava važnost širenja njegovog doseg a i poticanja partnerstva među regionalnim šumarskim službama i privatnim dionicima.

Zaključno, PRI.FOR.MAN DSS nudi model za održivo gospodarenje šumama koji se može prilagoditi drugim regijama koje se suočavaju sa sličnim izazovima. Kako se sustav razvija, ima potencijal redefinirati prakse upravljanja šumama, promičući ekološko zdravlje, ekonomsku održivost i društvenu povezanost raznolikih šumskih krajolika diljem Europe.

Further information

[More information about PRI.FOR.MAN Operational Group](#)

Contacts

Francesca Giannetti, francesca.giannetti@unifi.it, University of Florence

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

